

Tagungsnummer

V311

Thema

AG 3-4D Bodenmodellierung

3-4D Bodenmodelle zur räumlich-quantitativen Darstellung von Böden und Bodenlandschaften

Autoren

J. Hannemann¹, W. Riek²

¹LFE, Waldökologie/Monitoring, Eberswalde; ²LFE, Eberswalde

Titel

Untersuchungen zum Zusammenhang klein- und großskaliger Oberflächenstrukturen

Abstract

Ausgangspunkt für den im Vortrag vorzustellenden Ansatz bildet die Annahme, dass oberflächenwirksame und -abhängige Landschaftseigenschaften natürliche Fraktale (vgl. Koch, 1904) bilden. Dies trifft besonders auf das Oberflächenrelief der Landschaft, aber auch auf die durch das Wasser (Grund- und Bodenwasser) gebildete Oberfläche zu. Das Phänomen der fraktalen Dimension des Oberflächenreliefs bzw. der Oberflächenrauigkeit kann durch den angenommenen proportionalen Zusammenhang von Mikrorelief bzw. -rauigkeit und Makrorelief bzw. -rauigkeit beschrieben werden. Demnach kann die These formuliert werden, dass die Mikrostrukturen die Makrostrukturen abbilden und umgekehrt. Des Weiteren führen Veränderungen des Maßstabs zu ähnlichen geometrischen Abbildern.

Neben einführenden theoretischen Betrachtungen wird die sog. fraktale Dimension zum Einen bezogen auf die Bodenart, die als Mikrorelief der Körner aufgefasst wird, und zum Anderen bezogen auf die Landschaftsoberfläche, die durch die Morphologie der geologischen Einheiten gebildet wird, betrachtet. Die Untersuchungen stützen sich im Wesentlichen auf die Auswertung von Höhenwertverteilungen und statistischen Parametern ausgewählter Bodenproben und konkret abgegrenzter geologischer Einheiten. Veranschaulicht wird die fraktale Dimension auch in vertikalen Schnitten in denen z.B. ein Auenbereich, der meist aus Tonen gebildet wird, theoretisch eine fraktale Dimension nahe 1 aufweist, während Endmoränenzüge, die einen sehr heterogenen Substrataufbau und eine starke Reliefierung zeigen, theoretisch einer fraktalen Dimension von 2 nahe kommen (vgl. Lang & Blaschke, 2007).

Mit einem Vergleich des sehr kleinen und sehr großen Maßstabsbereiches soll besonders auch der stoffliche und strukturelle Zusammenhang innerhalb von Landschaftseinheiten und Ökosystemen charakterisiert werden. Auf weitere Anwendungsgebiete wird eingegangen.

Literatur

KOCH, H. (1904): Une courbe continue sans tangente, obtenue par une construction géométrique élémentaire. Arkiv for Matematik 1, 681-704.

LANG, S. & BLASCHKE, TH. (2007): Landschaftsanalyse mit GIS. Ulmer-Verlag.